
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7561779>

УДК 908

Демидов А.В.

Демидов Андрей Викторович, кандидат экономических наук, доцент, Российский университет транспорта (МИИТ), Россия, 127994, г. Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9. E-mail: econ417@rambler.ru.

Обзор источников XVI - XVII вв. по истории села Бунырево Алексинского уезда

Аннотация. Рассмотрены письменные источники XVI-XVII вв., в которых упоминается село Бунырево (Присненское) и Бунырев монастырь. Описаны подробности упоминания села Бунырево и окрестных деревень в писцовых книгах Алексинского уезда. Идентифицированы две исторические личности, имеющие ключевое значение для истории села: основатель Бунырева монастыря князь Владимир Старицкий и помещик Бунырев, имя которого впоследствии и дало селу его современное название. Хронологически определен «домонастырский» и «монастырский» периоды истории села. Выявлены и обоснованы два варианта даты, с которой возможно построение летописи села Бунырево. Дата «1566» предложена как начальная для отсчета юбилеев села.

Ключевые слова: Алексинский уезд, село Бунырево (Присненское), Бунырев монастырь, речка Присна, Буныревское городище, князь Владимир Старицкий, Старицкий удел, помещик Бунырев, писцовые книги, монастырское землевладение.

Demidov A.V.

Demidov Andrey Viktorovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Russian University of Transport (MIIT), Russia, 127994, Moscow, Obraztsova str., 9, p. 9. E-mail: econ417@rambler.ru .

Overview of sources of the XVI - XVII centuries on the history of the village of Bunyrevo Aleksinsky district

Abstract. The written sources of the XVI-XVII centuries, in which the village of Bunyrevo (Presnenskoye) and the Bunyrev monastery are mentioned, are considered. The details of the mention of the village of Bunyrevo and surrounding villages in the scribal books of the Aleksinsky district are described. Two historical figures key to the history of the village have been identified: the founder of the Bunyrev Monastery, Prince Vladimir Staritsky, and the landowner Bunyrev, whose name later gave the village its modern name. Chronologically, the "domonastic" and "monastic" periods of the history of the village are determined. Two variants of the date from which the chronicle of the village of Bunyrevo can be constructed have been identi-

fied and substantiated. The date "1566" is proposed as the initial date for celebrating the anniversaries of the village.

Key words: Aleksinsky district, the village of Bunyrevo (Presnenskoye), Bunyrev monastery, the river Prisna, Bunyrev settlement, Prince Vladimir Staritsky, Staritsky lot, landowner Bunarev, scribal books, monastic land ownership.

Важным этапом при изучении истории села Бунырево Алексинского уезда является сбор, классификация и анализ письменных источников в целях выявления фактов упоминаний о селе.

Предметом настоящего исследования является характеристика и публикация дошедших до наших дней материалов по селу, датируемых XVI-XVII вв.

К памятникам письменности XVI века следует отнести синодик Бунырева монастыря и материалы поземельных и подворных описаний поместий и вотчин (писцовые описания) Алексинского уезда.

Уникальным историческим источником и памятником письменности XVI века является синодик (книжка с записями имен умерших для поминания их во время богослужения – прим. автора) Бунырева монастыря (не позднее 1566 - 1764 г.). Синодик, датируемый Н.И. Троицким концом XVI века, считается утраченным документом, сохранилась только его рукописная копия, сделанная им же [19, С.10] и более краткое его описание в статье В. Шумова [21].

Синодик представлял собой книжку размером в $\frac{1}{4}$ листа, написанную полууставом (полуустав – рукописный шрифт, преобладающий в русской письменной культуре с конца XIV по XVII век – прим. автора), оригинал которого хранился в созданном Н.И. Троицким музее – Тульской палате древностей в конце XIX - XX вв.

В Буныревском синодике записаны до 400 родов людей разных званий: священнические, боярские, служилые и т.д. [21, С.343].

Если В.Шумов достаточно кратко описывает данный исторический документ, то Н.И. Троицкий в своих рукописных записках подробно его отражает, как будто бы предполагая, что оригинал синодика может не сохраниться для потомков.

Среди упомянутых в синодике людей интересны для нашего исследования две исторические личности, которые проливают свет на так называемый «домонастырский» период и начало «монастырского» периода истории села Бунырево (первоначальное название – Присненское – прим. автора).

Первая личность – это основатель Бунырева монастыря князь Владимир Андреевич Старицкий (1533-1569) [19, Л.3. - 3об.], двоюродный брат царя Ивана IV Грозного (1503-1584), а вторая – это помещик Бунырев, имя которого впоследствии и дало селу его современное название [там же, Л.2об. -3].

В синодике в самом начале записано [там же, Л.3. - 3об.]:

*Помяни Господи душу раба твоего
Создателя обители сея
Благоверного и великого князя
Владимера Андреевича Старецкого.*

Отец князя В.А. Старицкого – младший сын Ивана III, Андрей Иванович Старицкий был родоначальником ветви последних удельных князей в России, которым принадлежали Старица, Верея и Алексин с волостями и ряд других городов (Старицкий удел – прим. автора).

В декабре 1541 г. князю Владимиру Андреевичу была возвращена вотчина его отца.

А в 1566 году царь Иван IV Грозный лишил князя удела и взамен наделил городом Дмитровым и рядом сёл и волостей в Московском и Стародубском уездах.

Поэтому диапазон дат с 1566 (самый поздний год, когда монастырь мог быть основан князем – прим. автора) по 1764 год (год упразднения монастыря – прим. автора) следует отнести к «монастырскому» периоду истории села Бунырево.

Помещик Бунырев (? – не ранее 1541) владел селом, крестьянами и окрестными землями в период до основания монастыря [там же, Л.2об.-3]. К «домонастырскому» периоду истории села Бунырево следует отнести период до 1566 г., поскольку точную дату основания села по существующим источникам установить невозможно. Сделаем лишь предположение, что именно Алексин и стал «рассадником сел и деревень, возникавших в его окрестностях, как и другие окраинные русские города» [11, С.300]. Выбор места для основания села на правом берегу речки

Присны мог быть связан с тем, что на левом ее берегу почти напротив села на мысу находились остатки разрушенного древнерусского укрепленного поселения – городища, возникновение которого археологами датируемого концом III - началом IV вв. [5].

Вернемся к писцовым описаниям Алексинского уезда. В XVI веке Алексинский уезд описывался, как минимум, трижды – в 1553/54 г., 1584/85 г., 1594/95 г. [3, С.34]. В таблице 1 приведены наименования писцовых книг XVI века и имена писцов, соответственно.

Таблица 1. Перечень материалов писцовых описаний Алексинского уезда XVI века.

№ п/п	Наименование материала	Сохранившиеся выписи
1	1553/54 (7062) г. – Писцовая книга Алексинского уезда письма кн. Андрея Лыкова и дьяка Савлука Иванова.	1553/54 г. — Выпись из писцовых книг кн. Андрея Лыкова на поместье Ратая Федорова сына Ростопчина сц. Мосолово на р. Вепрей в Алексинском у., с пометами о дачах 1566-1600 гг. РГАДА. Ф. 1209. Оп. 4. Кн. 6001. Л. 511—513 об. Список 1648 г.
2	1584/85 (7093) г. - Писцовая книга Алексинского уезда письма Елизария Ржевского и подьячего Русина Максимова.	---
3	1594/95 (7103) г. - Писцовая книга Алексинского уезда письма Ивана Милюкова и подьячего Григория Васильева.	---

Сами писцовые книги XVI века считаются утраченными, доступны лишь фрагментарные выписи, поэтому остается лишь предполагать о наличии в них упоминаний о селе Бунырево и Буныреве монастыре.

Исторические источники XVII века можно условно разделить на две группы: документальная литература и материалы поземельных и подворных описаний поместий и вотчин Алексинского уезда.

В одном из самых лучших и ценных письменных памятников о России середины XVII века «Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию в половине XVII века» Павла Алеппского [1] мы находим краткое упоминание о Буныреве монастыре.

В царствование Алексея Михайловича Антиохийский Патриарх Макарий дважды приезжал из Сирии в Россию: в первый раз (1656 г.) для сбора пожертвований,

а во второй, – десять лет спустя, – для суда над патриархом Никоном.

В первый приезд с ним был его родной сын, архидиакон Павел Алеппский, который составил подробное и чрезвычайно интересное описание трехлетнего путешествия своего отца.

В главе XVII книги V описана часть путешествия патриарха вниз по реке Оке от Алексина до Каширы. Акцентируем внимание читателя на трех отрывках из этой книги [1, С. 217 - 218].

«В пятницу, 11 августа, перед полуднем корабельщики повезли нас на веслах по течению вышеупомянутой Оки, которую они называют Окарика, – слово рика значит «река» – ибо, как мы сказали, она течет по направлению к Москве...».

«На следующее утро нас провезли около тридцати пяти верст, и мы прибыли к большому базару на берегу реки, с большою деревянною крепостью наверху горы; под ней другая крепость, с ней

смежная; она доходит до берега реки и заключает внутри чудесные источники вкусной воды. Здесь стали с нами на якорь. Город называется Алексивка (Алексин), по имени его строителя. В нем четыре церкви. Не доезжая до этого города и кругом него, мы видели много каменных гор – и так по всей дороге».

«Мы проплыли пять верст, проезжали мимо монастыря на берегу реки, называемого Бомбори (Болдарев) во имя Воскресения; потом прошли еще пять верст до вечера, кануна тринадцатого воскресенья по Пятидесятнице, и стали на якорь».

Таким образом, Патриарх Макарий с сыном путешествуя на судне вниз по тече-

нию реки Оки, делал остановку в Алексине, а затем 12 августа 1656 года продолжил свой путь и проплывал мимо Бунырева монастыря, а затем стал на ночную стоянку в пяти верстах от села Бунырево ниже по течению реки Оки.

Перейдем теперь к рассмотрению материалов писцовых описаний Алексинского уезда XVII века, доступных для исследования.

Данные материалы, в которых упоминается село Бунырево с деревнями, подразделяются на подлинники (списки), хранящиеся в РГАДА (Табл. 2). и материалы, опубликованные в печатных изданиях 1914-1915 г. [16] (Табл. 3).

Таблица 2. Перечень подлинников (списков) писцовых описаний Алексинского уезда XVII века, хранящихся в РГАДА.

№ п/п	Наименование источника	Шифр дела РГАДА	Упоминания с.Бунырева / Бунырева мон-ря
1	1615/16 г. – Дозорная книга Алексинского уезда дозора Захарья Быкова и подьячего Нежданова Ушакова	Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 15. Л. 166–192.	отсутствует
2	1624/25 г. – Платежная книга с дозорной книги Василия Извольского и подьячего Томилы Лебедева 1619/20 г.	Ф. 210. Оп. 6ж. книги Денежного стола. Кн. 85 Л.47-98	Л.48 - 48об.
3	1628/29 г. – Писцовая и межевая книга Алексинского уезда, писца П.Сафонова	Ф. 1209. оп. 1. кн. 2. л. 1–736	Лл.105 - 105об, 110-110об, 116об.
		Ф. 1209. оп. 1. кн. 3. л. 737–1503	отсутствует
4	1646 г. – Переписная книга Алексинского уезда, переписи У.С. Ляпунова	Ф. 1209. оп. 1. кн. 4. л. 1–511	есть
5	1684/85 г. – Писцовая и межевая книга г. Алексина и Подгороднего стана Алексинского уезда, писца В.Д. Мышецкого	Ф. 1209. оп. 1. кн. 6. л. 1–266	Указано в табл.2 строка 1, графа 3

Таблица 3. Перечень материалов писцовых описаний Алексинского уезда XVII века, опубликованных в печатном издании «Труды Тульской губернской ученой архивной комиссии, Тула, 1915 г».

№ п/п	Наименование источника	Диапазон страниц	Упоминания с. Бунырева / Бунырева мон-ря
1	1627/28–1628/29 г. – Подлинная платежная Рязань и др. города книга. Лл.560 - 614	С.678 – 696	С.679, 690.
2	1653 г. – Подлинные писцовые книги Рязск и Рязань. Л.481об - 492	С.675 – 678	С.678
3	1677/78 г. – Алексин. Переписная книга. Л.1- 51	С.624 – 674	С.662
4	1684/85 г. – Подлинная писцовая и межевая книга по Алексинскому уезду. Листы 1-264.	С.435 – 603.	С. 461, 469, 470, 472, 489, 504, 506, 554, 585.
5	1687/88–1698/99 г. – Межевая книга по Алексину. Листы 13 - 17	С.603 – 623.	---

Вообще, территория Алексинского уезда в 1610-1620-е годы три раза подвер-

галась дозорам: 1613/14 г, 1614/15 и 1619/20 г., которые были связаны с необ-

ходимостью пересмотра налоговых обязательств помещиков, которые были уже не в состоянии выплачивать налоговые платежи, определенные по итогам писцового описания 1594/95 г.

Дозор, то есть проверка посильности налогового обложения, как правило, являлся экстренной мерой. Причиной дозора были жалобы помещиков о своем разорении и отсутствии средств для уплаты налогов в прежнем размере. Ухудшение условий хозяйствования в Алексинском уезде в начале XVII века скорее всего связаны с следующими историческими событиями: крестьянским восстанием Ивана Болотникова (1606-1607г), разорением Алексина польскими интервентами под командованием гетмана Сапеги (1611г) и разгромом польских интервентов под Алексинском войсками воеводы Ф.С. Куракина (1614г).

Поспешность, имевшая место при проведении некоторых из описаний, отрицательно сказывалась на достоверности соответствующих дозорных книг [13, С.10]. Именно этим и объясняется проведение трех близких по датам дозоров Алексинского уезда. В 1613/14 г. Алексинский уезд «дозирали» князь Тимофей Семенович Засекин и подьячий Игнат Софонов [2, С.571]. Материалы дозора не сохранились или же остаются невыявленными. В настоящий момент известна только одна выпись из этого дозора, обнаруженная С.А. Шумаковым [20, С.6] при описании столбцов Поместного приказа по Алексину. В 1615/16 году в Алексинском уезде проводили досмотр Захарий Васильевич Быков и подьячий Неждан Ушаков. До настоящего времени сохранился список дозора [7]. В этом списке не обнаружено упоминаний о владениях Бунырева монастыря, но при описании вотчин и поместий Подгороднего стана указано [там же, Л. 189об.], что «за Дмитрием Бундыревым в вотчине сельцо Аморево з деревнями, в живущем пашни четверть без осмины».

Скорее всего, это и есть один из потомков помещика Бунырева, упомянутого Н.И. Троицким в записках по истории Бунырева монастыря и села Бунырево [19]. Отсюда, становится понятным, почему в

некоторых письменных источниках село упоминается под названием Бундырево [8, С.84], [18, С. 478].

После проведения описаний или дозоров изготовлялись платежные книги. Они представляли собой сокращения или выписки из писцовых или дозорных книг. Платежная книга содержала список плательщиков налога по каждому из населенных пунктов с указанием их податных окладов.

Платежная книга 1624/25 г. с дозорной книги Алексинского уезда Василия Извольского и подьячего Томилы Лебедева 1619/20 г. не привлекала особого внимания исследователей, поскольку единственный платежный список с нее сохранился в фонде Разрядного, а не Поместного приказа [4, С.307].

Платежная книга была сформирована в связи с необходимостью сбора денежных средств с окрестных уездов на реконструкцию калужской городской крепости. В 1624/25 году алексинский воевода Савва Лодыженский послал в Калугу данную книгу [там же, С.309].

Следует отметить, что в 1619/20 г. дозорщик Василий Извольский и подьячий Томило Лебедев проводили досмотр и Калужского уезда, платежная книга с этого дозора была также сформирована в 1624/25 г.

Платежная книга 1624/25 года Алексинского уезда имеет четкую структуру и в разрезе по каждому стану показывает все необходимые составляющие для расчета податных окладов. Продемонстрируем это на примере владений Бунырева монастыря в Подгороднем стане [17, Л.48-48об.] (Табл. 4).

Как видно из Таблицы 4, размер живущей или «дворовой» четверти всех поселений вотчины Бунырева монастыря составлял осьмину ($\frac{1}{2}$ четверти) за исключением дер. Месоедовой и Погибловой, с которых налоговые платежи взимались с полосьмины ($\frac{1}{4}$ четверти).

Таким образом, с одной живущей четверти Буныревым монастырем в качестве сбора на постройку крепости в Калуге было уплачено по 1 рублю 30 алтын.

Таблица 4. Элементы налогообложения вотчины Бунырева монастыря, указанные в платежной книге 1624/25 г. Алексинского уезда.

Субъект налогообложения	Объект налогообложения	Размер живущей четверти (налоговая база)	Общая налоговая база	Сумма начисленного налога	Пометка об уплате/неуплате
Бунырев монастырь	сел. Бунырево	осмина	Две четверти с осминой	Четыре рубля 24 алтына пять денег	Взято
	дер. Кощеево	осмина			
	дер. Месоедово	полосьмины			
	дер. Погиблово	полосьмины			
	дер. Грибово	осмина			
	дер. Иньшино	осмина			

В платежную книгу 1624/25 г. помимо «живущего» включены описания пустошей, по которым определена налоговая база и сумма начисленного налога. А вместо пометки «взято» оставлена запись «те поместья и вотчины пусты, людей и крестьян нет, взять не с ково» [17, Л. 98].

Согласно платежной книге Алексинского уезда 1624/25 г., составленной по материалам дозора 1619/20 г., сельцо Бунырево, деревни Кощеево, Месоедово, Погиблое и деревня «что было сельцо Иньшинское», были в вотчине за Буныревым монастырем. Данные населенные пункты не указаны как вновь поселенные.

Годом проведения дозора в платежной книге указан 1619/20 г. На основании вышесказанного, дату «1619» можно год можно считать одним из ранних упоминаний не только села Бунырева и Бунырева монастыря, но и деревень Мясоедово, Погиблово, Иньшино в писцовых описаниях XVII века.

Самой известной среди писцовых книг XVII в. является писцовая и межевая книга Алексинского уезда 1628/29 г. писца Петра Сафонова [15].

Проводя новое описание земель Алексинского уезда, правительство, в том числе преследовало цель понизить податные оклады в связи с тяжелой экономической ситуацией в государстве. Также, в дополнении к такой фискальной единице, как «соха» (1 соха = 600 монастырских четвертей), вводилась живущая (или «дворовая») четверть, включающая в себя определенное количество крестьянских и бобыльских дворов (1 живущая четверть = 6 крестьянских и 3 бобыльских двора на монастырских землях). Введение живущей четверти упростило расчеты, производившиеся при взимании налогов [13, с.6].

Рассмотрим детально раздел №32 данной книги, посвященный описанию

монастырских земель Подгороднего стана [15, л.105 – л.118].

Условно данный раздел можно разделить на две части. Первая часть (л.105 – л. 110об.) посвящена описанию населенных пунктов и пустошей, входящих в монастырскую вотчину. Вторая часть (л.110об. – л. 118.) является межевой, в которой подробно определяются границы владений монастыря.

В первой части производится поземельное и подворное описание каждого населенного пункта, с поименным указанием взрослых лиц мужского пола, а также поземельное описание пустошей.

Проводя такое подробное описание писец руководствовался целью точного определения двух фискальных единиц: сохи и живущей четверти, с которых в последующем взимались денежные платежи в пользу государства.

В конце раздела подводятся итоги описания монастырских земель в Подгороднем стане [там же, л.109 – л.110] «и всего в Подгороднем стану Бунырева монастыря в вотчине два селца, да три деревни, да три пустоши, а в них двор детенышев (монастырский наемный работник – прим. автора), да восемь дворов крестьянских, да четыре двора бобыльских, а людей в них тритцать пять человек. А сошного писма полсохи, и не дошло в сошне писмо девятнадцати четей с осминою пашни. А платити з живущего с чети с третником пашни».

Поскольку владения монастыря находились еще и в Вашанском стане, то писец добавляет [там же, л.110-л.110об.] «да Благовещение ж Пречистые Богородицы Бунырева монастыря в Вошанском стану в отчине ж сто тритцать четыре чети, и обоего в Олексинском уезде за Бунаревым монастырем в отчине четыреста четырнадцатая четей с осминою в поле, а в дву по

тому ж. Писаны те монастырские вотчины по государевой жалованной грамоте за приписью дьяка Прокофья Пахирева 132 году». (До 1700 г. летосчисление обозначалось временем года от сотворения мира, опуская при этом первую цифру 7, т.е. указан 1623/1624 год – прим. автора).

Во второй межевой части раздела определяются границы владений монастыря, начиная от деревни Кошеевой и заканчивая пустошами Бубновой и Куркиной.

Общая площадь земельных владений монастыря в Подгороднем стане составила двести восемьдесят четвертей с осьминою (осьмина – $\frac{1}{2}$ четверти), что позволило писцу сформировать налоговую базу для последующего исчисления налоговых платежей в сохи, с указанием того, что не включено в базу 19 четвертей с осьминою.

Восемь дворов крестьянских и четыре двора бобыльских в Подгороднем стане сформировали живущую «дворовую» четверть размером в $1\frac{1}{3}$.

В платежной книге Рязани и др. городов 1627/28 г., составленной по материалам писцового описания Петра Сафонова находим тот же самый размер живущей четверти [16, С.679] «Подгородново ж стану за монастырем. Благовещение Пречистые Богородицы Бунырева монастыря вотчины – деревня Кошеева з деревнями, в живущем четверть с третником пашни».

В Вашанском стане вотчиной Бунырева монастыря были деревни Березовка и Грибово. По итогам поземельного и подворного описания этих монастырских вотчин писец сформировал живущую четверть в размере $\frac{2}{3}$, которая и указана в платежной книге [16, С.690] «Благовещение Пречистые Богородицы Бунырева монастыря в вотчине деревня Березовка да деревня Грибова, в живущем четверть без третника пашни». Размер земельных угодий монастыря в Вашанском стане сформировал фискальную единицу размером в сохи, с указанием того, что не включено в базу 16 четвертей.

Соха, в сущности, была не поземельной мерой, а служила единицей финансового счета, т.е. выражала определенных размеров капитал, с которого взималась правительством часть процентов в виде подати [9, С.238].

Более подробно о владениях Бунырева монастыря по материалам писцового описания 1627/28 г. изложено в работе [6].

В 1646 году проводится поименная перепись мужского взрослого населения Алексинского уезда [14], в связи с тем, что вместо писцовых описаний прежнего типа правительством стали осуществляться подворные переписи населения. В переписной книге 1646 г. указаны отдельные имена монастырских крестьян села Бунырево.

Составление переписных книг в 1646 г. непосредственно не преследовало фискальных целей, но немедленно после окончания переписи итоги переписи стали использоваться для взимания некоторых вновь введенных налогов [13, с.10].

Общие переписи тяглого населения по дворам во второй половине XVII века были проведены два раза – в 1646 и 1678 гг.

В писцовых книгах Рязанского и Рязани 1653 г. [16, С.675-678] присутствует межевое дело поместья и вотчины Григория Уварова на сельцо Карташево с жребиями (долями – прим. автора) пустошей.

При формировании межевых границ свидетельствовали священнослужители Бунырева монастыря и монастырские крестьяне [там же, С.678] «на меже с Серпуховским губным старостой с Никифором Резанцевым были:...Бундорова монастыря белай поп Петр, да диакон Гаврила, да крестьяне села Бундырева Исай Наумов да Борис Васильев, Сила Окулов, деревни Погиблай Семен Селиванов».

По письму и дозору Михаила Павлова 1654 г. (до наших дней эти материалы не сохранились – прим. автора) церковь Благовещения Пресвятой Богородицы Бунырева монастыря стала учитываться в Боровской десятина под рубрикой «Алексин». В том же источнике приведено краткое описание монастырского хозяйства по состоянию на 1653 год.

В монастырском приходе: двор попа, двор дьякона, двор дьячка, двор просвирни (женщина, занимавшаяся выпечкой просфор – прим. автора), двор поваров, двор хлебников (хлебопеки – прим. автора), 18 дворов крестьянских и 2 двора бобыльских [12, С.6].

В 1678 году была сформирована Алексинская десятина из ряда церквей Боровской десятины. Первым управителем Алексинской десятины был назначен игумен Бунырева монастыря – Феодосий [там же, С. III].

В 1679 году в монастыре были указаны: игумен, черные попы, двор дьякона. В приходе два двора служек монастырских, 29 дворов крестьян, 14 дворов бобыльских, 2 двора вдовьих [там же, С.6].

В переписной книге 1677/78 г. Алексинского уезда село Бунырево указано как вотчина Бунырева монастыря [16, С. 662] «стан Подгородной за вотчинники. За приписным домовым Крутицкого Преосвященного Варсонофия Митрополита Сарского и Подонского Бундыревым монастырем в селе Буныреве 12 дворов крестьянских, 8 дворов бобыльских». Также описаны подворно владения Бунырева монастыря в деревнях Мясоедовой, Погиблой, Иньшина и Кощеева.

Как утверждает А.Ц. Мерзон, главное отличие переписных книг от писцовых состоит в том, что писцовые книги сочетают учет тяглых (подлежащих налогообложению – прим. автора) людей с поземельным описанием, а переписные книги ограничиваются данными о населении, хотя и более подробными [13, с.11].

После того, как переписные книги были проверены и утверждены, с них изготовлялись перечневые росписи, которые по своему содержанию и назначению аналогичны платежным книгам с писцовых и дозорных книг. На основании указа от 5 сентября 1679 г. взимание налогов стало производиться подворно на основании переписных книг. Фискальной единицей стал тяглый двор вместо сохи.

Данная реформа была проведена с целью обеспечения более точного учета городского и сельского населения для обложения его налогами.

Писцовая и межевая книга Алексинского уезда 1684/85 г. [16, с. 435–603] была сформирована в связи с тем, что правительство предприняло еще одну попытку более тщательного описания территории уезда, включая уточнение меж (границ – прим. автора) и межевых знаков владений вотчинников и помещиков.

На стр. 461 указаны поименно некоторые крестьяне села Бунырева и деревни Погибловой «Подгородного стану Бундырева монастыря села Бундырева деревни Погиблой крестьяне Ромашка Игнатов, Андриушка Титов, Уланка Борисов, Титка Гаврилов, Никонка Исаев, Васька Семенов».

Ряд упоминаний крестьян села Бунырево как раз и связан с процессом уточнения границ владений.

Так, например, на стр. 469 описан процесс свидетельствования крестьянами села Бунырево и деревни Погибловой межи и межевых знаков деревни Суриновой «Июля в 13 де, Алексинскаго уезду Подгородного стану Бунырева монастыря села Бунырева крестьяне Микифорко Исаев, Игнашка Беляев, Ивашка Иванов, Ганка Лукьянов, Сазонка Фалеев, деревни Погиблой Власко Афонасьев сказали по евангелевской заповеди Господни – еже ей ей: межа жребию деревни Суриновой...».

На стр.472 перечислены присутствующие на межевании городской земли крестьяне села Бунырево «А на всей градцкой меже на межеваньи были сторожилы и окольные люди Алексинскаго уезду Подгородного стану Бунырева монастыря села Бунырева крестьяне Микишка Исаев сын Курбатов Игнашка Минаев сын Беляев Ивашка Иванов сын Первынин...»

На стр. 553 описан процесс уточнения границ владений, определенных по писцовой книге Петра Сафонова 1628/29 г. с участием крестьян села Бунырево и деревни Погибловой «194 г. (1686 г. от Р.Х. – прим. автора) июля в 30 де Бунырева монастыря села Бунырева крестьяне Игнашка Беляев Микишка Исаев Афонька Ребушкин. Деревни Погибловой Власко Афонасьев.

Деревни Мясоедовой Свирка Ребушкин сказали по евангельской заповеди Господни еже ей ей: те де две межи старья писца Петра Сафонова 136 и 137 г., про которые сказал...». Писцовая и межевая книга Алексинского уезда 1684/85 г. и завершает наш обзор исторических документов XVII века.

В заключении нашего исследования сделаем попытку на основе проанализированных источников подобрать дату для

проведения торжественных мероприятий села.

Установить точную дату возникновения села по дошедшим до наших дней историческим документам в настоящее время не представляется возможным.

Здесь следует отметить, что история села неразрывно связана с монастырем на протяжении двух веков.

В настоящее время более-менее официальной датой является 1623 год. Этот год соответствует упоминанию Бунырева монастыря в материалах по истории церкви Калужской епархии [12, С.6–7]. «131 г. ноября 12 жалованная грамота Олексинского уезда Вознесенья господня и Благовещения Пресвятой Богородицы и великого чудотворца Николы Бунырева монастыря чернаго священника Ферапонта с братиею переписана против прежних жалованных грамот тарханых на вотчины».

По итогам исследования А.Дедука [4] в архивах РГАДА была обнаружена платежная книга Алексинского уезда 1624/25 г. с дозорной книги Василия Извольского и подьячего Томилы Лебедева 1619/20 г., в которой упомянуты сельцо Бунырево и Бунырев монастырь [там же, Л.48- 48об]. Годом проведения дозора в платежнице указан 1619/20 г. Отсюда, именно дату «1619» на данный момент времени можно считать самым ранним упоминанием села в письменных источниках XVII века.

Значимым событием в истории села является основание Бунырева монастыря князем Владимиром Старицким. Данный факт указан Н.И. Троицким в своей работе [19, Л.3. – 3об.], равно как и факт того, что село уже существовало на момент образования монастыря [там же, Л.2об. – 3]. Исторические источники и биографические материалы о князе не позволяют установить точную дату основания монастыря. Как известно, старицкий князь владел Алексином с волостями с 1541 по 1566 гг. В случае, если известен по письменным источникам не первоупомянутый год, а наиболее ранний период, «принято считать в качестве первоупомянутого последний год данного периода и, исходя из того, определять юбилейные даты» [10, С.97]. В соответствии с этим правилом, 1566 год это тот последний год, когда князь владел Алексином с волостями и мог основать монастырь. А поскольку именно основание монастыря и высветило село Бунырево на арене истории, то дата «1566» может определять даты для проведения юбилейных мероприятий в селе.

Какая из двух вышеназванных дат должна открывать историю села Бунырево? Вопрос дискуссионный. По нашему мнению, дата «1566» как дата первого упоминания должна находиться в начале летописи села.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аллепский П. Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию в половине XVII века. Москва, 2016. 728 с.
2. Веселовский С. Б. Сошное письмо. Исследование по истории кадастра и посошного обложения Московского государства. Т. 2. М., 1916. 716 с.
3. Дедук А.В., Шеков А.В. Писцовая книга Алексинского уезда 1627/1628–1628/1629 г. как источник по исторической географии Верховских княжеств // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2018. № 3 (73). С. 34–41.
4. Дедук А.В. Материалы дозоров Алексинского уезда 1610-х–1620-х годов // Очерки феодальной России. Вып. 21. М.; СПб., 2020. С. 300–371.
5. Демидов А.В. Утраченное Буныревское городище: обзор археологических исследований конца XIX – первой половины XX века // Гуманитарный научный вестник. 2021. №3. С. 1–7. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/03/Demidov.pdf>
6. Демидов А.В. Владения Бунырева монастыря в Алексинском уезде по материалам писцового описания первой трети XVII века // Гуманитарный научный вестник. 2021. №7. С. 1–9. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/07/Demidov.pdf>.
7. Дозорная книга Алексинского уезда дозора Захарья Быкова и подьячего Неждана Ушакова 1614/15 // РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 15. Л. 166–192.

8. Зверинский В.В. О православных монастырях в Российской империи с библиографическим указателем, в 3-х томах. Санкт-Петербург, 1890-1897 г. Том 2. Монастыри по штатам 1764, 1786 и 1795 годов. СПб., 1892. 466 с.
9. Лаппо-Данилевский А. С. Организация прямого обложения в Московском государстве со времен Смуты до эпохи преобразований. СПб., 1890. 557 с.
10. Липницкая Т.Ф. Митрополичий период в истории Алексинского края. 3-я четверть XIV века. Документы и комментарии. Исторические очерки. Алексин: МБУК "Алексинский художественно-краеведческий музей". 2019. 109 с.
11. Любавский М. К. Обзор истории русской колонизации с древнейших времен и до XX века; Отв. ред. А. Я. Дегтярев. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996. 682 с.
12. Материалы для истории церквей Калужской епархии. М.: тип. И.Я. Полякова, 1903. 22. Том: Алексинской десятины жилые данные церкви и пустовые церковные земли 7136 (1628)-1746 гг. 1903. [2], VI, 84, IV с.
13. Мерзон А. Ц. Писцовые и переписные книги XV-XVII веков. Москва, 1956. 34 с.
14. Переписная книга Алексинского уезда 1646 г., переписи У.С. Ляпунова // РГАДА Ф. 1209. оп. 1. кн. 4. л. 1-511.
15. Писцовая и межевая книга Алексинского уезда 1628/29 г, писца П.Сафонова // РГАДА Ф. 1209. оп. 1. кн. 2. л. 1-736.
16. Писцовыя книги Тульского края. Тула, 1914. ч. 1. Алексинский уезд; то же в: Труды Тульской губернской ученой архивной комиссии. Тула, 1915. кн. 1. С. 434-696.
17. Платежная книга 1624/25 г. с дозорной книги Василия Извольского и подьячего Томилы Лебедева 1619/20 г. // РГАДА Ф. 210. Оп. бж. книги Денежного стола. Кн. 85 Л.47-98.
18. Семенов В.П. Россия. Полное географическое описание нашего Отечества: настольная и дорожная книга для русских людей. Т.2: Среднерусская Черноземная область: [Курская, Орловская, Тульская, Рязанская, Тамбовская, Воронежская и Пензенская губернии] / сост. В. П. Семенов [и др.]. 1902. VIII, 717 с.
19. Черновые материалы по истории Бунырева монастыря Алексинского уезда Тульской губернии // ГУ ГАТО. Ф. 151. Оп. 1. Д. 6. Л. 1-27.
20. Шумаков С. Сотницы, грамоты и записи. Вып. 7. М., 1913. 270 с.
21. Шумов В. Алексинский Бунырев Монастырь // Тульские епархиальные ведомости. 1863. №18. С. 343-346. URL: <https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/media/priestdb/materialattachment/attachment/e6/da/e6daccff-eb12-46a9-b589-667a4f7dcd90.pdf>

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Allepsky P. The journey of Patriarch Macarius of Antioch to Russia in the half of the XVII century. Moscow, 2016. 728 p.
2. Veselovsky S. B. Soshnoe letter. Research on the history of the cadastre and pososhny taxation of the Moscow state. Vol. 2. M., 1916. 716 p.
3. Deduk A.V., Shekov A.V. The Scribal book of the Aleksinsky district 1627/1628-1628/1629 as a source on the historical geography of the Verkhovskiy Principalities // Ancient Rus. Questions of medieval studies. 2018. No. 3 (73). pp. 34-41.
4. Deduk A.V. Materials of the patrols of the Aleksinsky district of the 1610s-1620s // Essays of feudal Russia. Issue 21. M.; St. Petersburg, 2020. pp. 300-371.
5. Demidov A.V. The lost Bunyrevskoye settlement: a review of archaeological research at the end of the XIX – first half of the XX century // Humanitarian Scientific Bulletin. 2021. No.3. pp. 1-7. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/03/Demidov.pdf>
6. Demidov A.V. The possessions of the Bunyrev monastery in the Aleksinsky district based on the materials of the scribe description of the first third of the XVII century // Humanitarian Scientific Bulletin. 2021. No.7. pp. 1-9. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/07/Demidov.pdf>
7. The watch book of the Aleksinsky district of the watch of Zakhar Bykov and the clerk Nejdan Ushakov 1614/15 // RGADA. F. 1209. Op. 1. Book 15. L. 166-192.
8. Zverinsky V.V. About Orthodox monasteries in the Russian Empire with a bibliographic index, in 3 volumes. St. Petersburg, 1890-1897 Volume 2. Monasteries in the states of 1764, 1786 and 1795. St. Petersburg, 1892. 466 p.
9. Lappo-Danilevsky A. S. Organization of direct taxation in the Moscow state from the time of the Troubles to the era of transformations. St. Petersburg, 1890. 557 p.

10. Lipnitskaya T.F. The Metropolitan period in the history of the Aleksinsky region. 3rd quarter of the XIV century. Documents and comments. Historical essays. Aleksin: MБУK "Aleksinsky Museum of Local Lore". 2019. 109 p.
11. Lyubavsky M. K. Review of the history of Russian colonization from ancient times to the twentieth century; Ed. by A. Ya. Degtyarev. M.: Publishing House of Moscow. un-ta, 1996. 682 p.
12. Materials for the history of the churches of the Kaluga Diocese. M.: type. I.Ya. Polyakov, 1903. 22. Volume: Aleksinsky tithes residential data of the church and empty church lands 7136 (1628)-1746 1903. [2], VI, 84, IV p.
13. Merzon A. Ts. Scribal and census books of the XV-XVII centuries. Moscow, 1956. 34 p.
14. The census book of the Aleksinsky district of 1646, the census of U.S. Lyapunov // RGADA F. 1209. op. 1. book 4. L. 1-511.
15. Scribal and boundary book of Aleksinsky district 1628/29, scribe P.Safonov // RGADA F. 1209. op. 1. book 2. L. 1-736.
16. Scribal books of the Tula region. Tula, 1914. part 1. Aleksinsky uyezd; the same in: Proceedings of the Tula Provincial Scientific Archival Commission. Tula, 1915. book 1. pp. 434-696.
17. The payment book of 1624/25 from the watch book of Vasily Izvolsky and the clerk Tomila Lebedev of 1619/20 // RGADA F. 210. Op. 6zh. books of the Money Table. Book 85 1.47-98.
18. Semenov V.P. Russia. A complete geographical description of our Fatherland: a desktop and travel book for Russian people. Vol.2: Central Russian Chernozem region: [Kursk, Orel, Tula, Ryazan, Tambov, Voronezh and Penza provinces] / comp. V. P. Semenov [et al.]. 1902. VIII, 717 p.
19. Draft materials on the history of the Bunyrev monastery of the Aleksinsky district of the Tula province // GU GATO. F. 151. Op. 1. D. 6. L. 1-27.
20. Shumakov S. Sotnitsa, letters and records. Issue 7. M., 1913. 270 p.
21. Shumov V. Aleksinsky Bunyrev Monastery // Tula diocesan Vedomosti. 1863. No. 18. pp. 343-346. URL: <https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/media/priestdb/materialattachment/attachment/e6/da/e6dac cff-eb12-46a9-b589-667a4f7dcd90.pdf>

Для цитирования:

Демидов А.В. Обзор источников XVI — XVII вв. по истории села Бунырево Алексинского уезда // Гуманитарный научный вестник. 2023. №1. С.25-35. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/1/Demidov.pdf>